

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913674>
УДК 338.3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Б.У. Шайхиев,

магистр кафедры «Финансы и бизнес аналитика»,
СМОП между УрГЭУ и ТГЭУ,
г. Ташкент

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы конкурентоспособности организации и обеспечение его экономической устойчивости возрастает в условиях реформирования системы экономики. Разработка конкурентоспособности организации сложный процесс, анализирующий состояние среды, в которой действует предприятие, положение фирмы в бизнесе, действия организации и степень риска в конкретных ситуациях.

Основной фактор повышения конкурентоспособности организации является выбор стратегии играют огромную роль, ведь от этого зависит степень сложности и временной интервал для осуществления действий по достижению целей фирмы. Так как конкурентная стратегия определяет жёсткую связь между целями организации и стратегически правильными решениями, задачами компании и достигнутыми результатами.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность организации, стратегия, конкурентная стратегия, оценка эффективности организации

THEORETICAL FRAMEWORK FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AN ORGANIZATION

B.U. Shaikhiev,

Master of the Department of Finance and Business Analytics,
SMOP between USUE and TSEU,
Tashkent

Annotation: The article discusses the theoretical foundations of an organization's competitiveness and ensuring its economic sustainability increases in the context of reforming the economic system. Developing the competitiveness of an organization is a complex process that analyzes the state of the environment in which the enterprise operates, the position of the company in business, the actions of the organization and the degree of risk in specific situations.

The main factor in increasing the competitiveness of an organization is the choice of strategy, which plays a huge role, because the degree of complexity and time interval for implementing actions to achieve the company's goals depends on this. Since a competitive strategy determines a strict connection between the goals of the organization and strategically correct decisions, the company's objectives and the results achieved.

Keywords: competition, competitiveness of the organization, strategy, competitive strategy, assessment of the organization's effectiveness

Когда оцениваешь разные варианты конкретных действий на конкурентном рынке, то зачастую можно руководствоваться правилом – концентрация своих сил там, где конкуренты показывают свою слабость.

В.А. Баринов в книге «Стратегический менеджмент» рассматривает конкурентные преимущества как определенные характеристики, свойства, особенности товара, марки, которые создают им некое превосходство над аналогичными товарами различных изготовителей. Такие характеристики могут относиться как к самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным услугам, а также к формам организации производства, сбыта, продаж и т.п. [1].

Другими словами, конкурентные преимущества – это все то, что обеспечивает фирму лучшими условиями ведения бизнеса относительно других «игроков» рынка, в том числе преимущества по эффективности применения всех видов ресурсов.

Невозможно добиться преимущества над соперниками рынка по всем коммерческим характеристикам, свойствам продукции и способам продвижения товара на рынке сбыта. Требуется выбрать

приоритеты и разработать соответствующие им стратегии конкуренции, которые учитывали бы сильные стороны компании. Конкурентная стратегия обеспечивает преимущества в долгосрочной перспективе, которая оценивается продолжительностью в 3-5 лет.

М. Портер выделяет пять факторов, которые определяют состояние конкуренции. Пять конкурентных сил – угроза вхождения на рынок новых участников, угроза появления субститутов, рыночная власть потребителей, рыночная власть поставщиков и соперничество между действующими конкурентами – отражают тот факт, что конкуренция выходит далеко за рамки действующих игроков. Покупатели, поставщики, субституты, потенциальные участники – все это «конкуренты» для предприятий, которые могут быть более или менее влиятельными в зависимости от конкретных обстоятельств. Конкуренция в таком объемном смысле может быть определена как расширенное соперничество [1].

Один из базовых подходов к выбору конкурентных стратегий опирается на оценку конкурентоспособности фирмы и планирования ее конкурентного положения. Этот подход разработан М. Портером.

Исследователь выделил три основные конкурентные стратегии, которые обладают универсальной применимостью, с их помощью фирма обеспечивает себе конкурентные преимущества. Стратегия лидерства (доминирования) по издержкам, представляет собой первую базовую конкурентную стратегию. Данная стратегия позволяет добиваться уменьшения себестоимости товара по сравнению с конкурентом с помощью внутренних преимуществ и применения организационных и производственных «ноу-хау». Второй базовой конкурентной стратегией, по мнению М. Портера является стратегия дифференциация продукции. Эта стратегия ориентирована на потребителей, которые готовы заплатить больше денежных средств, но за лучшее качество или за широкий набор потребительских свойств продукта. Дифференциация может быть горизонтальной и вертикальной. Фокусирование – это сосредоточение усилий на определенном сегменте рынка (потребительской нише), который характеризуется особыми потребностями для лучшего удовлетворения покупателей по сравнению с конкурентами. Фокусирование является третьей базовой конкурентной стратегией, согласно подходу, М. Портера. Данная стратегия может быть основана

на дифференциации, на лидерстве по издержкам, либо на том и другом одновременно, однако в пределах целевого сегмента рынка.

На рисунке 1 представлено формирование классификационной модели конкурентных стратегий организации.

Рисунок 1 – Классификация конкурентных стратегий

Для обеспечения конкурентного преимущества предприятие должно сосредоточиться только на одной базовой или основной конкурентной стратегии. М. Портер утверждает, что самая большая стратегическая ошибка руководителей компаний заключается в попытке использовать все базовые стратегии одновременно [1].

В конкурентной матрице М. Портера конкурентное преимущество фирмы на рынке может быть определено тремя ключевыми способами (табл. 1).

Таблица 1 – Общая конкурентная матрица М. Портера

		Конкурентное преимущество	
		Снижение издержек	Дифференциация продукции
Область конкуренции	Широкая	I «Ценовое лидерство»	II «Продуктовое лидерство»
	Узкая	III «Лидерство в нише»	

Продуктовое лидерство базируется на политике дифференциации продукции (создается ценность для потребителей). Главную роль здесь играет маркетинг. Особое внимание уделяется модернизации продукции, приданию ей большей потребительской полезности, развитию марочной продукции, дизайну, сервисному и гарантийному обслуживанию, созданию привлекательного имиджа и др. Повышение ценности продукции для покупателей приводит к тому, что он может платить за необходимую для него продукцию более высокую цену. Повышение цены, которая будет приемлема для потребителя, предусматривает и повышение издержек, которые несет компания при производстве и поддержании элемента дифференциации.

Наряду с этим, имеются риски, которые связаны с дифференциацией. Это относится к тому, что:

- 1) конкуренты могут существенно уменьшить издержки (по отношению к компании) и предложить рынку свой ассортимент по более низким ценам;
- 2) может значительно сократиться потребность покупателей в дальнейшей дифференциации продукции;
- 3) конкуренты начнут копировать товар лидера.

Анализируя конкурентные преимущества и недостатки, можно графически отображать собранную информацию в форме лепестковой диаграммы (рис. 2):

Рисунок 2 – Лепестковая диаграмма

Достижение конкурентного преимущества осуществляется предприятием на основе решения важных задач:

1. Пути получения конкурентного преимущества.
2. Возможности по достижению конкурентного преимущества.
3. Стратегии по достижению конкурентного преимущества.
4. Оценка ответных действий конкурентов.

Наиболее простым и распространенным инструментом стратегического анализа является SWOT-анализ, который, как зеркальное отражение состояния дел в фирме, помогает ей определять стратегические направления дальнейшего развития. На рисунке 3 представлено формирование стратегии основные факторы, которые влияют на бизнес организации, рассматриваются в двух аспектах:

- 1) внешнем и внутреннем;
- 2) положительном и отрицательном.

Рисунок 3 – Структура SWOT-анализа

При выборе конкурентной стратегий необходимо обратиться к гениям маркетинговой науки, которые предложили нам применять различные эффективные матрицы.

Модель развития товара/рынка И. Ансоффа (табл. 3) позволяет применять одновременно нескольких стратегий. Она основана на том, что, выбрав нужную стратегию для стремительного роста объема продаж, можно реализовать уже имеющиеся или новые товары на уже существующем или на новом рынках [3].

Матрица Ансоффа представляет собой схему, которая предназначена для помощи при выборе стратегии, а также служит диагностирующим звеном. Матрица И. Ансоффа служит инструментом описания возможных стратегий компании в условиях растущего рынка.

Таблица 3 – Матрица Ансоффа

Вид рынка	Старый рынок	Новый рынок
Старый товар	Совершенствование деятельности	Стратегия развития рынка
Новый товар	Товарная экспансия	диверсификация

Примечательным в матрице И. Ансоффа являются наглядность и простота использования. Минусами применения планирования по матрице И. Ансоффа являются односторонняя ориентация на рост и вынужденные рамки в разрезе двух характеристик (продукт – рынок) [4].

Матрица Д. Абеля, почти устраняет «минусы» модели, которую предложил И. Ансофф. Абель определяет сферу бизнеса в трех измерениях (рис. 4):

- обслуживаемые группы потребителей;
- потребности покупателей;
- технология, применяемая при разработке и производстве товара.

Рисунок 4 – Поле возможных стратегий (по Д. Абелю)

Самым главным критерием оценки по матрице Абея является соответствие рассматриваемой отрасли общему направлению деятельности организации, с тем, чтобы применять синергический эффект в технологии и маркетинговой деятельности. Иными признаками выбора являются привлекательность отрасли и конкурентоспособность бизнеса [5].

В заключении можно отметить, что разработка конкурентоспособности организации сложный процесс, анализирующий состояние среды, в которой действует предприятие, положение фирмы в бизнесе, действия организации и степень риска в конкретных ситуациях.

Факторы и критерии при выборе конкурентной стратегии играют огромную роль, ведь от этого зависит степень сложности и временной интервал для осуществления действий по достижению целей фирмы. Так как конкурентная стратегия определяет жёсткую связь между целями организации и стратегически правильными решениями, задачами компании и достигнутыми результатами.

Список литературы

[1] Портер Е.М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М.Е. Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2013. 454 с.

[2] Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Петрова – СПб.: Питер, 2005. 496 с.

[3] Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия управление / Р.А. Фатхутдинов – М.: ИНФРА-М, 2011. 312 с.

[4] Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб. – метод. пособие. / А.Ю. Юданов – М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2011. 384 с.

[5] Боровских Н. Конкурентные стратегии: методология формирования и развития / Н. Боровских // Маркетинг. – 2011. №2. 37-48 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Porter E.M. Competitive strategy: Methodology for analyzing industries and competitors / M.E. Porter; Per. from English – M.: Alpina Business Books, 2013. 454 p.
- [2] Strategic management / Ed. A.N. Petrova – St. Petersburg: Peter, 2005. 496 p.
- [3] Fatkhutdinov R.A. Competitiveness: economics, strategy management / R.A. Fatkhutdinov – M.: INFRA-M, 2011. 312 p.
- [4] Yudanov A.Yu. Competition: theory and practice: Proc. – method. allowance. / A.Yu. Yudanov – M.: “GNOM-PRESS”, 2011. 384 p.
- [5] Borovskikh N. Competitive strategies: methodology of formation and development / N. Borovskikh // Marketing. – 2011. No. 2. 37-48 p.

© Б.У. Шайхиев, 2024

Поступила в редакцию 12.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Шайхиев Б.У. Теоретические основы повышения конкурентоспособности организации // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 126-135. URL: <https://ip-journal.ru/>